

I quaderni di
Agenda **Digitale** ^{eu}

Settembre-dicembre 2021

n. 0009

Agendadigitale.eu è una testata scientifica e giornalistica registrata al Tribunale di Milano
Dati di riferimento

Iscrizione ROC n. 16446

ISSN 2421-4167

Numero registrazione 1927, Tribunale di Milano

Editore: Digital360

Focus e ambito:

La rivista scientifica, i Quaderni di Agendadigitale.eu, pubblica fascicoli quadrimestrali in open access.

Lo scopo è creare un luogo per accompagnare i passi dell'Italia verso la necessaria rivoluzione digitale, con approfondimenti multidisciplinari a firma di esperti delle materie afferenti all'Agenda Digitale italiana ed europea

Submission e norme editoriali

Per effettuare una submission è necessario concordare prima un argomento e le misure precise contattando info@agendadigitale.eu.

Inviare un abstract di circa 500 caratteri alla testata, presentando l'articolo.

Le misure del testo finale saranno comprese tra 6mila e 20mila caratteri, salvo accordi per misure superiori.

I riferimenti bibliografici dovranno essere preparati in conformità alle regole dell'APA style, 6a edizione (si vedano le linee guida e il tutorial).

Gli autori sono invitati a tener conto degli articoli già pubblicati nella rivista e di citarli nel loro contributo qualora siano ritenuti di interesse per il tema trattato.

Direzione e comitato editoriale

Direttore responsabile

Alessandro Longo

Direttori scientifici

Paolo Ferri, Mario Morcellini

Comitato editoriale

Giovanni Boccia Artieri, Mario Pireddu, Luca Toschi

Comitato scientifico

Presidente Comitato scientifico:

Alessandro Perego

Membri del Comitato scientifico

Francesco Agrusti, Università degli Studi Roma TRE

Davide Bennato, Università di Catania

Giovanni Biondi, Indire, Iulm

Giovanni Boccia Artieri, Università di Urbino

Paolo Calabrò, Università Vanvitelli di Caserta

Stefano Crisanti, Università del Salento

Renato Grimaldi, Università di Torino

Marco del Mastro, Unicusano

Carlo Alberto Carnevale Maffè, Università Bocconi di Milano

Carmelo Cennamo, Università Bocconi di Milano

Michele Colajanni, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Mariano Corso, Politecnico di Milano

Ottavio Di Cillo, università di Bari

Elena Valentini, Università Sapienza di Roma

Maurizio Ferraris, università di Torino

Paolo Ferri, Università Bicocca di Milano

Pietro Fiore, Università di Foggia

Stefania Fracapane, Università degli Studi di Enna Kore

Alfonso Fuggetta, Politecnico di Milano

Carlo Giovannella, Università Tor Vergata di Roma

Mariella Guercio, Università Sapienza di Roma

Mauro Lombardi, Università di Firenze

Mario Longo, Università del Salento

Roberto Maragliano, Università Roma Tre

Massimo Marchiori, Università di Padova

Berta Martini, Università di Urbino Carlo Bo

Carlo Medaglia, Università Unilink di Roma

Tommaso Minerva, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Mario Morcellini, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Giuliano Noci, Politecnico di Milano

Fabrizio Onida, Università Bocconi di Milano **Mario Pireddu**, Università degli Studi della Tuscia

La disinformazione è un business: è ora di vegliare sulle piattaforme social

La disinformazione è un ecosistema tossico il cui unico scopo è diffondere bufale che facciano audience, per accumulare click e guadagnare dalla pubblicità digitale. La socio-economia delle notizie false è un'industria miliardaria. Occorre intervenire per evitare che i social media rendano tossica la convivenza digitale

Di **Davide Bennato**, professore di Sociologia dei media digitali all'Università di Catania

Siamo abituati a pensare che le [fake news](#) e la **disinformazione** siano un problema riguardante il rapporto fra le persone e le strategie di uso di internet. Da un lato, ci sono siti che diffondono notizie palesemente false per attirare l'attenzione dell'audience interessata a quelle news, dall'altro, persone che seguono e condividono queste notizie per motivazioni personali, spesso [politiche](#).

Tuttavia, questa è solo una parte della storia: se guardiamo il sistema nel suo complesso, ci accorgiamo che in realtà le fake news sono una vera e propria industria dell'audience, il cui unico scopo consiste nel diffondere bufale per accumulare click e guadagnare dalla [pubblicità online](#). A rendere possibile tutto ciò sono le quattro "falle" del mondo dell'informazione: l'opacità degli algoritmi, l'effetto filter bubble, lo sfruttamento dei bias percettivi nel consumo di informazioni e il ruolo delle piattaforme.

La lunga ombra sul programmatic advertising

Qualche giorno fa **Newsguard** – un servizio internet specializzato nella verifica dell'affidabilità delle fonti informative tramite un team di giornalisti esperti – e **Comscore** – società specializzata nel fornire dati per il marketing digitale – hanno diffuso un [report](#) che getta un'ombra piuttosto inquietante su quella che potremmo definire industria delle **fake news**.

Le due società hanno collaborato incrociando i propri database, un campione di 7.500 siti il cui traffico è monitorato da Comscore e 6.500 siti informativi analizzati da Newsguard, dal punto di vista dell'attendibilità e credibilità. Hanno così potuto stimare **la spesa pubblicitaria che riguarda siti inaffidabili** o comunque responsabili della diffusione di fake news.

I risultati ottenuti gettano un'ombra piuttosto inquietante sul **programmatic advertising** (la pubblicità automatizzata basata su **algoritmi di profiling** dei navigatori internet): circa il 2% (**1,68%**) degli **investimenti pubblicitari va a siti di disinformazione**, pari a **2,604 miliardi di dollari**, considerato che il budget mondiale pubblicitario, secondo le stime, vale 155 miliardi di dollari.

In pratica, **su 2,16 dollari di pubblicità digitale verso siti giornalistici legittimi, circa 1 dollaro va a siti di disinformazione**. Questi dati confermano altre ricerche svolte da [Newsguard](#), secondo cui **4 mila top brand** hanno pubblicato inserzioni pubblicitarie su 522 siti di [disinformazione](#) in tema

[Covid-19](#) (di cui 41 sono italiani o registrati in Italia) e **1.668 top brand** hanno [inserito](#) la propria pubblicità su siti di **disinformazione elettorale** delle elezioni americane del 2020.

Gli studi sull'ecosistema delle fake news

Questa è solo l'ultima ricerca che prova a stimare il giro d'affari dell'industria della disinformazione; infatti, gli studi si stanno moltiplicando e tutti quanti convergono sugli stessi risultati: **quello delle fake news è un vero e proprio ecosistema tossico** che guadagna sfruttando **le capacità di coinvolgimento che hanno le notizie false nel confermare i pregiudizi delle persone.**

L'engagement generato dalla disinformazione

Una ricerca svolta dalla New York University in collaborazione con l'università francese di Grenoble Alpes, analizzando i post delle pagine Facebook di 2.500 editori (agosto 2020 - gennaio 2021), valutati secondo parametri di affidabilità calcolati a partire dai database dello stesso Newsguard assieme a [MediaBias/Fact Check](#), ha calcolato che **la disinformazione su Facebook riceve sei volte più like, condivisioni e interazioni** da parte degli utenti **rispetto a informazioni maggiormente verificate.**

Aree politiche e fake news

Lo studio, che verrà presentato ufficialmente all'[Internet Measurement Conference](#) (dal 2-4 novembre 2021), inoltre, ha rilevato che **la disinformazione riceve attenzione** sia se viene diffusa sia dai **siti di estrema destra** che di **estrema sinistra**, con la [peculiarità](#) che **gli editori di destra sono più propensi a diffondere informazioni fuorvianti** rispetto ad altre aree politiche.

La responsabilità nella diffusione di fake news

Non è il primo studio che pone una pesante ipoteca sulla presunta "responsabilità circoscritta" di Facebook nella diffusione delle fake news, anzi, sembrerebbe che la piattaforma abbia un **ruolo di primo piano** nell'ecosistema della disinformazione.

Un **rapporto interno riservato**, datato 2019, giunto nelle mani dei giornalisti del [MITTechnology Review](#) e diffuso solo di recente, rivela che, dopo le elezioni USA del 2016, che portarono alla vittoria di Donald Trump, eletto 45° Presidente degli Stati Uniti, **Facebook commise alcuni errori nel riorganizzare le strategie di gestione delle informazioni** da parte della piattaforma.

Questi errori permisero a **troll farm** – veri e propri gruppi organizzati localizzati in **Macedonia e Kosovo** con lo scopo di diffondere disinformazione e commenti politici polarizzati – di raggiungere un **pubblico di 140 milioni di utenti al mese** attraverso l'azione coordinata di reti di pagine politiche, indirizzate in maniera mirata a elettori cristiani, afro-americani e nativi americani, con tanto di monetizzazione dell'audience: **il 75% degli elettori coinvolti, tuttavia, non aveva mai seguito le pagine-troll sotto accusa, ma era stato raggiunto sfruttando vulnerabilità insite nel sistema di raccomandazione** dei contenuti di Facebook.

Le vulnerabilità dell'industria dell'informazione

I dati stanno ormai evidenziando in maniera piuttosto chiara quali sono **gli elementi di debolezza dell'industria dell'informazione**: l'**opacità** degli algoritmi, l'effetto **filter bubble**, lo sfruttamento dei **bias percettivi** nel consumo di informazioni, il **ruolo** delle **piattaforme**.

L'opacità degli algoritmi

Tutte le ricerche mostrano l'opacità degli algoritmi. Quelli alla base delle piattaforme – sia di **programmatic advertising** o di **content suggestion** – sono stati programmati con **bug di design** ovvero sono molto bravi a raggiungere i propri obiettivi – profilare il target pubblicitario, suggerire i contenuti – ma spesso a scapito del fair use.

Questo comportamento emerge solo in seconda battuta; ma, una volta che su queste fondamenta si è costruito un mercato, poi è molto difficile e costoso tornare indietro o ri-progettare gli algoritmi.

La filter bubble

Ormai è noto che la strategia di segmentazione dei contenuti sulla base degli interessi dell'audience, è racchiusa all'interno di una **bolla che impedisce l'ingresso di contenuti diversi e altera la percezione dell'opinione pubblica** circostante. Questo crea un **meccanismo di rinforzo** – le celebri **camere dell'eco** – che agisce **radicalizzando** le posizioni delle persone.

Il meccanismo di **polarizzazione socio-computazionale**, per effetto della **bolla del filtraggio**, provoca un **ambiente socio-cognitivo** che mal si adatta alle esigenze di convivenza civile alla base delle [democrazie liberali](#).

I bias percettivi nel consumo di informazioni

Fin dai primi studi degli anni '40 del secolo scorso sulla **propaganda**, sappiamo che le persone tendono a consumare contenuti che siano in linea con la propria visione del mondo. La **comunicazione rinforza le opinioni e non contribuisce a modificarle**, se non in piccola parte.

Le strategie comunicative delle piattaforme, rese **più aggressive** dal contributo degli algoritmi, crea una situazione sostanzialmente nuova in cui le tecniche di propaganda – politica o commerciale poco importa – tendono ad essere più efficaci e molto più pericolose per l'autonomia del pensiero, proprio grazie allo **sfruttamento dei bias percettivi nel consumo di informazioni**.

Il ruolo delle piattaforme

Nel momento in cui le piattaforme sono diventate [onnipervasive](#) e sono parte integrante della nostra vita sociale, è sempre più difficile non fare i conti con la capacità che esse hanno di **distorcere i processi** che sono **alla base della nostra vita comune**: costruire **legami sociali**, acquistare beni e servizi, esercitare i propri **diritti di cittadinanza**.

Il mantra della – **presunta** – **neutralità** delle piattaforme ormai non ha più ragion d'essere, non solo perché non ha mai avuto senso – tutte le tecnologie invitano a un uso specifico (le cosiddette **affordance**) orientando così il comportamento delle persone -, ma le numerose ricerche che si

stanno accumulando confermano che esse svolgono un ruolo attivo nell'alterare le relazioni sociali.

Conclusioni

Il grande storico della tecnologia **Melvin Kranzberg** diceva "la tecnologia non è né buona, né cattiva, né neutrale", evidenziando come **una tecnologia incorpora i valori del contesto sociale che la utilizza**.

Quando però le piattaforme, attraverso gli algoritmi, diventano autonome, ci sono buone possibilità che la tecnologia diventi cattiva. Sta a noi **vegliare e intervenire perché i social media non rendano tossica la convivenza digitale**.

Bibliografia

Bakir, V., McStay, A. (2018). *Fake news and the economy of emotions: Problems, causes, solutions*, "Digital journalism", 6(2), pp.154-175.

Christin, A. (2020), *The ethnographer and the algorithm: beyond the black box*, "Theory and Society", 49(5), pp.897-918.

Dwoskin, E. (2021, Settembre 4). *Misinformation on Facebook got six times more clicks than factual news during the 2020 election, study says*, "Washington Post"
<https://www.washingtonpost.com/technology/2021/09/03/facebook-misinformation-nyu-study/>
[ultima consultazione 29/09/2021]

Hao, K. (2021, Settembre 20). *Troll farms reached 140 million Americans a month on Facebook before 2020 election, internal report shows*. "MIT Technology Review", <https://www.technologyreview.com/2021/09/16/1035851/facebook-troll-farms-report-us-2020-election/> [ultima consultazione 29/09/2021]

Hirst, M. (2017). *Towards a political economy of fake news*, "The political economy of communication", 5(2), pp.82-94.

Klapper, J. T. (1960). *Gli effetti delle comunicazioni di massa*, Etas Kompass, Milano, 1974.

Kranzberg, M. (1986). *Technology and History: "Kranzberg's Laws"*, "Technology and culture", 27(3), pp.544-560.

Newsguard (2021a, s.d.). *Special Report: Pubblicità e disinformazione sul COVID-19*.
<https://www.newsguardtech.com/it/special-reports/special-report-advertising-on-covid-19-misinformation/> [ultima consultazione 29/09/2021]

Newsguard (2021b, Gennaio 12). *How some of the world's largest brands funded the misinformation behind the Capitol riot*. <https://www.newsguardtech.com/special-reports/special-report-advertising-on-election-misinformation/> [ultima consultazione 29/09/2021]

Newsguard (2021c, Settembre 16). *Special Report: Pubblicità sui siti che pubblicano disinformazione*. <https://www.newsguardtech.com/it/special-reports/miliardi-di-dollari-di-pubblicita-ai-siti-che-pubblicano-disinformazione-newsguard-comscore-report/> [ultima consultazione 29/09/2021]

Pariser, E. (2011). *Il filtro. Quello che internet ci nasconde*, Il Saggiatore, Milano, 2012.

Sunstein, C. (2009). *Voci, gossip e false dicerie. Come si diffondono, perché ci crediamo, come possiamo difenderci*, Feltrinelli, Milano, 2010.

van Dijck, J., Poell, Th., de Waal, M. (2018). *Platform society. Valori pubblici e società connessa*, Guerini, Milano, 2019.

Wardle, C., Derakshan, H. (2017). *Information disorder. Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*, Council of Europe report, DGI(2017)09.